

4. <https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/04/04/problemnye-situatsii-na-urokakh-matematiki-v-nachalnoy>.
5. Masharipova, U. (2021). THE ROLE OF INNOVATION IN CONTINUOUS EDUCATIONAL SYSTEM. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 2021(4), 168-176.
6. Masharipova, U. (2019). FORMATION OF INNOVATIVE CULTURE OF FUTURE TEACHERS PRIMARY SCHOOL. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 7(6).
7. Masharipova, U. A. (2021). The Formation of Innovative Culture of Future Teachers of Primary School in the Process of Professional Development. *European Journal of Humanities and Educational Advancements*, 2(2), 33-35.
8. Nusratova, K. C. (2021). RELEVANCE OF THE TOPIC OF WAR IN UZBEK CHILDREN'S LITERATURE (ON THE EXAMPLE OF THE WORK OF THE WRITER SAFAR BARNOEV). *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 740-745.
9. Bakiyeva, H. (2019). DEVELOPING ARTICULATION OF ELEMENTARY CLASS STUDENTS USING INDEPENDENT WORK METHODOLOGY. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 7(6).
10. Jabborovna, S. X. (2022). The Significance of Phonetics Department in Mother Language Acquisition of Primary Students. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 3(10), 55- 58.

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA TOPISHMOQ JANRINING TA'LIMIY-TARBIYAVIY AHAMIYATI

F.Abdurahimova

BuxDPI I bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda topishmoqlarning o'rgatish ahamiyati va ular o'rtasidagi mushtaraklik haqida fikr yuritilgan. Topishmoqlar nutq o'stirish uchun katta xizmat qiladi. Topishmoqlar dunyo xalqlari folkloridagi eng qadimiy kichik janrlardan biri hisoblanadi. Bu o'zbek topishmoqlariga ham xos xususiyatdir. Topishmoq xalq og'zaki ijodining boshqa janrlari kabi xalqning ma'naviy boyligi va kollektiv ijodi mahsulidir. U inson ijtimoiy hayot, tabiat hodisalarining mavjud tomonlari bilan keng bog'langan bo'lib, hamma vaqt real zamonga asoslanadi. Unda atrofimizni qurshab turgan real, moddiy dunyodagi turli obyektlar aks etadi. Har bir topishmoq o'ziga xos shakl va mazmunga ega bo'lgan mustaqil bir butun badiiy asardir. Xalq og'zaki ijodi namunalari g'ovaviy- badiiy, ma'rifiy- tarbiyaviy tushunchalarni ifodalashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: topishmoq, mavzu, an'anaviy, zamonaviy, bir predmetli, ko'p predmetli, ertak-topishmoq

Аннотация. В данной статье рассматривается важность обучения загадкам в начальных классах и общность между ними. Загадки – отличное средство для развития речи. Загадки - один из древнейших поджанров в фольклоре народов мира. Это характерно и для узбекских загадок. Загадка, как и другие жанры народного творчества, является продуктом духовного богатства народа и коллективного творчества. Он широко связан с существующими аспектами социальной жизни человека и природными явлениями и всегда основан на реальном времени. На ней показаны различные объекты окружающего нас реального, материального мира. Каждая загадка представляет собой самостоятельное цельное художественное произведение со своей формой и содержанием. Образцы народного устного творчества служат для выражения нравственно-художественных, воспитательно-воспитательных понятий.

Ключевые слова: загадка, тема, традиционная, современная, однопредметная, многопредметная, сказка-загадка.

Annotation. This article discusses the importance of teaching riddles in elementary grades and the commonality between them. Riddles are a great tool for developing speech. Riddles are one of the oldest sub-genres in the folklore of the peoples of the world. This is also characteristic of Uzbek riddles. Riddle, like other genres of folk art, is a product of the nation's spiritual wealth and collective creativity. It is widely connected with the existing aspects of human social life and natural phenomena, and is always based on real time. It shows various objects in the real, material world surrounding us. Each riddle is an independent whole artistic work with its own form and content. Examples of folk oral creativity serve to express moral-artistic, educational-educational concepts.

Key words: riddle, theme, traditional, modern, one subject, multiple subject, fairy tale-riddle.

Topishmoq – bu narsaning nima ekanligini bilishni tinglovchi yoki o'quvchining ixtiyoriga qoldiradigan o'yin bo'lib, uning xususiyatlarini ismini tilga olmay, bilvosita aytib beradi. Topishmoqlar bir necha so'zdan tashkil topgan. Jahon xalqlari shu jumladan, o'zbek xalqi bolalar folklorining tez aytish, topishmoq o'yin qo'shiqlari, rivoyat, afsona, ertak, maqol,

masal va doston singari aksariyat qismi bolalarga mo'ljallab yaratilgan .

Bolalar uchun topishmoqning foydali tomonlari :

- Ularning xotirasini tarbiyalash ;
- Konsentratsiyaning yaxshi ilmi ;
- Faol bolani tinchlantirish, uni yanada tirishqoq qilish uchun ajoyib imkoniyat ;
- Diqqatni bemalol almashtirish;
- So'z boyligini kengaytirish ;
- O'yin kulgi uchun sabab;
- Obrazli fikrlashni faol rag'batlantirish;
- Atrofingizdagi dunyo bilan tanishtirishning qiziqarli usuli;

Eng muhimi , to'g'ri topishmoqni tanlashdir. Agar siz bolaning imkoniyatlarini ortiqcha baholasangiz va qiziqarli o'yin kulgidan juda murakkab narsani tanlasangiz u tezda u uchun zerikarli , qiziq bo'lmagan faoliyatga aylanadi . Biroq bu juda oddiy topishmoqlar bo'lib ular tezda bolalarni ishtiyoqdan mahrum qiladi.

Topishmoqda narsaning belgilarini ifodalovchi so'zlar bo'ladi. Topishmoqlardan ko'pincha kim? nima? So'roqlariga javob bo'ladigan so'zlar yashirinadi. Topishmoq matnida narsa yoki hodisalarning belgisi , shakli, harakati, holati, vazifasi va boshqa tomonlari berilgan bo'ladi.

Bolalar uchun topishmoqlarning ajoyib ta'sirining siri bir vaqtning o'zida uning bir nechta tarkibiy qismlarida yotadi:

1. Bolalarni o'ziga jalb qiladigan topishmoq shaklida u o'rganishni qiziqarli o'yin , sarguzashtga aylantiradi, mantiqiy fikrlashga tahlil qilishga kuzatish qobiliyatini rivojlantiradi va dunyoni tushunishga intiladi. Qiziqish ko'plab kashfiyotlar dvigatelidir.

2. Topishmoq mazmunida inson hayoti va faoliyatining turli tomonlari, uning hayoti va faoliyatining turli tomonlari, munosabatlari va boshqalarni eng muvafaqiyatli aks ettiradi.

3. Topishmoqning universalligida har qanday yoshdagi bolalar topishmoqlarni taxmin qilish mumkin va har qanday joyda (uyda , tabiatda, yo'lda, ziyofatda, bayramda) va istalgan vaqtda amalga oshirilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sirojiddinov R. Grammatik topishmoqlar. - Toshkent: O'qituvchi, 1995.
2. Soatov B. Maqollarning matal va topishmoqlarga munosabati // O'zbek tili va adabiyoti. - T.: - 1987. - №5 son.
3. Topishmoqlar. O'zbek xalq ijodi. II jildlik. 1983.
4. Topishmoqlar. Tuzuvchi va nashrga tayyorlovchi Husainova Z.Tosh., G'afur G'ulom nomidagi, "Adabiyot va san'at" nashriyoti, 1981. 365 b.
5. O'zbek xalq og'zaki poetik ijodi. - T.: O'qituvchi, 1990. - 304 bet.
6. O'zbek topishmoqlari. Tuzuvchi, tarjima, so'z boshi va izohlar muallifi Abdurahimov M. - Toshkent: O'qituvchi, 1991. -256 b.
7. *Tomishmoqlar. T., 1981 yil, 179-bet.*
8. NB Adizova, M Raimqulova. Use of alisher navoi's spiritual and enlightenment views in textbooks for grades 1-4. Актуальные вопросы современной науки и образования, 121-123
9. NA Bakhtiyorovna, NA Bakhtiyorovna. Anvar obidjon is a children's poet. Middle European Scientific Bulletin
10. AN Bakhtiyorovna, E Dilsora. Visual Aids, Which Are Used In The Educational Process In The Use Of Didactic Games. The American Journal of Social Science and Education Innovations 3 (31), 540-545
11. Adizova, Nodira, and Uktamova Mohinur. "INTERFAOL MASHQLAR ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA IJTIMOY KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH." *E Conference Zone*. 2023.
12. Baxtiyorovna, Adizova Nodira, and Jamolova Lubat Ilhomovna. "FAOL TA'LIM ASOSIDA DARSLARN TASHKIL QILISH-TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILI SIFATIDA." *PEDAGOGS jurnali* 1.1 (2022): 52-53.
13. Bakhtiyorovna, Adizova Nodira, and Jamolova Lubat Ilhomovna. "BASIC PRINCIPLE OF PERSONALIZED EDUCATIONAL TECHNOLOGY." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.10 (2022): 296-298.

14. Адизова, Нодира Бахтиёровна. "ЭТИМОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ ТОПОНИМОВ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.1 (2022): 513-516.
15. Adizova, Nodira. "BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AXBOROTNOMASI." *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).
16. Amonov U. S., Saparova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation // *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. – 2021. – Т. 11. – №. 6. – С. 403-407.
17. Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT // *Theoretical & Applied Science*. – 2016. – №. 10. – С. 9-12.
18. Ulug'murod Sultonovich Amonov S. R. et al. BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLIGINING ELBEK TALQINIDAGI KO'RINISHI: Ulug'murod Sultonovich Amonov BDU o'qituvchisi Sh. R. Safarova, BDU magistranti, 14-maktab o'qituvchisi // *Научно-практическая конференция*. – 2021.
19. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙНИНГ ОДИНА ҚИССАСИДА НОМ ҚЎЙИШ САНЪАТИ // *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*. – 2021. – Т. 2. – №. 2.
20. Xoliqulovich J. R. Influence of Sadrididdin Aini life and works in spiritual and moral development of students // *Middle European Scientific Bulletin*. – 2021. – Т.
21. Xoliqulovich J. R. Toponymics-a Linguistic Phenomenon in The Work of Sadrididdin Aini // *Middle European Scientific Bulletin*. – 2021. – Т. 8.
22. Jumayev R. Joy nomlarining tarkibiy tahlil usullari // *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*. – 2020. – Т. 2. – №. 2.
23. Ahmadovich K. H., Nodirkulovna A. I. Theory of Fairy Tales in Primary Grades, The Nature of the Fairy Tale Genre // *American Journal of Social and Humanitarian Research*. – 2022. – Т. 3. – №. 7. – С. 130-133.
24. BuxDUPI H. A. H. et al. AKMEOLOGIYA VA UNING O'QUVCHILAR O'ZLASHTIRISHINI TASHXISLASHDAGI O'RNI // *PEDAGOGS jurnali*. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 415-417.
25. Хайтов Х. Адабиётда кулгидан фойдаланиш анъанасининг асослари // *Общество и инновации*. – 2021. – Т. 2. – №. 3/С. – С. 49-52.

ULUG'BEK HAMDAMNING "SO'Z" HIKOYASIDA INSON MA'NAVİYATI TASVIRI

Istamova Muhayyo Erkin qizi

2-kurs magistranti Navoiy davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Maqolada Ulug'bek Hamdamning "So'z" hikoyasidagi uslubiy xususiyatlar, hikoyaning inson ma'naviyatiga ta'siri, tasvir uslubi va yozuvchining ijodiy mahorati haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar. *mehr-muhabbat, azob, ruhiyat, inson ma'naviyati.*

Аннотация. В статье рассматриваются стилистические особенности рассказа Улугбека Хамдама "слово", влияние рассказа на духовность человека, стиль изображения и творческое мастерство писателя.

Ключевые слова: *любовь, страдание, дух, духовность человека.*

Abstract. The article talks about the stylistic features of Ulugbek Hamdamov's story "Word", its influence on human spirituality, the image style and the writer's creative skills.

Keywords: *love, suffering, spirit, human spirituality.*

KIRISH. Badiiy adabiyot markazida har doim inson turgan. Ijtimoiy siyosiy hayot ana shu inson orqali tahlil qilib berilgan. Zero, adabiyot-insonshunoslikdir, degan baho bekorga berilmagan. Adabiyotda inson kontseptsiyasi juda katta murakkab muammodir. Ayniqsa, bu jarayon yangicha tafakkurdagi qo'zg'alishlar, uyg'onishlar tufayli o'zbek adabiyotida kashfiyotlar yaratmoqda.

Hikoya badiiy adabiyotda kichik epik janr, hayot hodisalari ixcham ifoda etiladigan nasriy asardir. Adabiyotshunos Tohir Shermurodov "Hikoyalar, nihoyalar..." Maqolasining xulosasida shunday so'z yuritadi: "ko'pincha hikoyalar hayot fojialarini baralla yoritish, dardli masalalarni dadil qo'yish ruhida yozilgan. Ularda yangi badiiy tafakkur ravshan ko'zga tashlanadi".